

基于正电荷加速运动产生正反引力场的实验

张祥前 徐玉川

(安徽迪维乐普非晶器材有限公司)

摘要：电磁感应现象自迈克尔·法拉第于1831年首次发现以来，成为物理学的重要里程碑，揭示了电与磁之间的内在联系，并开创了人类大规模使用电能的新纪元。随后的科学家们进一步发展了系统的电磁理论。

爱因斯坦在20世纪初提出相对论后，努力寻求电磁与引力的统一，尽管未能成功，但为后续的科学探索指明了方向。

人们发现电磁场、电磁力很容易被屏蔽，但是引力场和引力无法被“阻挡”或“中和”，没有已知的物质或场可以对引力“免疫”，从而充当完美的屏蔽体。

本研究旨在找到电磁场和引力场之间的关系，我们先通过理论推导加速运动正电荷产生加速度方向相反的引力场，并通过实验验证，并进一步证明了电场变化产生的引力场与地球引力场方向相同时，即为正引力场；与地球引力场方向相反时，即为反引力场。

关键词：统一场理论；正电荷加速运动；正引力场；反引力场

1. 正电荷加速运动产生引力场的理论推导

1.1 基本假设

宇宙中任何物体，周围空间总是以矢量光速 C' 【本文大写字母为矢量】、以圆柱状螺旋式【旋转运动和旋转平面垂直方向直线运动的合成】向四周均匀发散运动，场就是空间这种运动效应。

其中的直线运动部分是电场，旋转运动部分是磁场，柱状螺旋式旋转的第一圈指向质点【为了描述方便，把物体看成一个点，简称质点】的加速度是引力场，三场相互垂直。

正电荷产生的正电场是空间以光速向四周发散运动，

负电荷向内收敛运动。

静止物体周围也有磁场，只是在一个曲面上有多少磁场线穿进去，就有多少磁场线穿出来，相互抵消了，对外不显效应。

以上基本假设提到了空间本身在运动。

为了描述空间本身的运动，我们把空间分割成许多个小块，每一个小块叫空间点 p ，通过描述空间点的运动，就可以描述空间本身的运动。

以上基本假设提到了矢量光速。

本文认为光速可以扩展到矢量，矢量光速 C 的方向可以变化，模是标量光速，用小写字母 c 表示， c 不变。

当物体粒子 o 点相对于我们观察者静止，周围一个空间点 p 以矢量光速 C' 向四周发散运动。

当 o 点以速度 V 相对于我们观察者运动， p 点相对于我们的速度用矢量光速 C 表示。

C' 和 C 大小相等，方向不同。 C' 和 C 的关系是否符合相对论的洛伦茨变换？

按照洛伦茨的速度变换， C' 的三个分量 C_x' ， C_y' ， C_z' 和 C 的三个分量 C_x ， C_y ， C_z 满足的关系为：

$$C_x' = (C_x - v) / [1 - (C_x v / c^2)]$$

$$C_y' = [C_y \sqrt{(1 - v^2/c^2)}] / [1 - (C_x v / c^2)]$$

$$C_z' = [C_z \sqrt{(1 - v^2/c^2)}] / [1 - (C_x v / c^2)]$$

由以上可以导出：

$$(C_x')^2 + (C_y')^2 + (C_z')^2$$

$$= [(C_x - v)^2 + C_y^2 (1 - v^2/c^2) + C_z^2 (1 - v^2/c^2)] / [1 - (C_x v / c^2)]^2$$

$$\begin{aligned}
 &= c^2 c^2 [C_x^2 + C_y^2 + C_z^2 - 2 C_x v + v^2 - (c^2 - C_x^2) v^2 / c^2] / (c^2 - C_x v)^2 \\
 &= c^2 c^2 [c^2 - 2 C_x v + v^2 - (c^2 - C_x^2) v^2 / c^2] / (c^2 - C_x v)^2 \\
 &= c^2 [c^2 c^2 - 2 c^2 C_x v + C_x^2 v^2] / (c^2 - C_x v)^2 \\
 &= c^2
 \end{aligned}$$

由此导出矢量光速 C 和 C' 满足以下关系:

$$C' \cdot C' = C \cdot C = c^2$$

C 和 C' 方向不一样, 但是, 数量是一样的。

当 o 点相对于我们观察者以速度 V 运动的时候, 设空间点 p 点相对于 o 点的速度为 U, 由于 C 是 U 和 V 的合成, 也就是 $C=U+V$,

所以:

$$U=C - V$$

1.2 认识引力场

我们站在地球上, 随手放下一块石头, 石头以加速度自由落体向地球中心坠落。

如果没有石头, 石头所在的空间仍然以那种方式在向地球中心坠落, 这个就是引力场的本质。

引力场的本质就是物体周围空间本身向物体质心加速运动的加速度。

引力场有两个重要的性质:

由物体指向引力场中的一点【我们叫场点, 或者叫考察点】的位置矢量, 与引力场方向相反。

引力场可以对一切材料构成的物体有加速作用。

现在我们考察一个相对于我们观测者静止带有电量为 q 的正电荷 o 点, o 点在周围空间点 p 处产生了静电场 E。

按照前面对矢量光速的分析, 设想在零时刻, o 点以速度 V 运动, 会使点 p 本来的光速运动变成了 $C-V$, 使得 p 点也具有一个运动速度 $-V$ 。

当 o 点突然相对于我们沿 x 轴正方向匀加速度 A【 $A=dV/dt$, 数量为 a】运动。点 p 也会有一个加速度 $-A$ 。

因为我们将 $C-V$ 对时间 t 求导数就可以得到这个加速度:

$$d(C - V) / dt = dC/dt - dV/dt$$

按照前面的引力场就是空间点 p 指向质点 o 的加速度运动, 引力场 $-A = -dV/dt$ 【A 数量为 a】和空间点 p 指向 o 点的加速度 $-dV/dt$ 应该是等价的。

所以, 空间点 p 所在的位置, 会因为 o 点的加速运动而产生一个引力场 $-A$ 。

我们接下来求出静电场 E_r 、加速变化的扭曲电场

E_θ 、引力场 - A 之间的关系。

设想正点电荷 o 相对于我们观测者一直静止在笛卡尔坐标系的原点 o, 从时刻 $t=0$ 开始以加速度 $A=dV/dt$ 【数量为 a】沿 x 轴正方向作直线匀加速度运动。

在时刻 $t=\tau$ 时, o 点到达了 d 点就停止加速运动, 此时的速度达到了 $v=a\tau$, 以后就以速度 v 继续沿 x 轴作匀速直线运动, 一直运动到后来的 q 点。

如下图所示:

为了简单起见, 我们考虑的是 v 远远小于光速 c, od 距离远小于 oq。

下面我们考虑在任意时刻 t (t 远大于 tau) 时电荷 o 周围的电场分布情况。

在 0 时刻至 tau 时刻这一段时间内, 由于正点电荷 o 的加速运动使它周围的电场线发生扭曲, 并且这个扭曲状态也会以光速 c 向外延伸。

前面的假设认为, 正电荷的电场线就是电荷周围以光速运动的空间点的位移。

以上的扭曲状态以光速向外运动, 就像一个向四周匀速喷水的水龙头, 一旦水龙头抖动一下, 引起水流发生扭曲, 这个扭曲状态肯定也是以水流的速度向外延伸。

由加速运动电荷 o 引起的电场的扭曲状态以光速 c 向外延伸, 在上图中可以看到扭曲状态的厚度为 $c\tau$, 夹在两个球面之间。

后一个球面, 在 t 时刻已向四周传播了 $c(t-\tau)$ 这么远的距离, 这个球面是以 q 点为中心, 直径为 $c(t-\tau)$ 的球面。

前一个球面, 在 t 时刻已向四周传播了 ct 这么远的距离, 这个球面是以 o 点为中心, 直径为 ct 的球面。

由于从时刻 $t=\tau$ 开始, 电荷 o 作匀速运动, 所以在这个直径为 $c(t-\tau)$ 的球面内分布的电场应该是作匀速

直线运动电荷的电场。

根据我们前面的设定，电荷 o 的运动速度 v 远远的小于光速 c ，所以这球面内的电场在任意时刻都近似为静电场。在时刻 t 这一电场的电场线是 t 时刻 o 点所在位置 q 引出的沿半径方向的直线。

由于 t 远大于 τ ， c 远大于 v ，所以 $r = ct$ 远大于 $v\tau/2$ （即从 o 点到 d 点的距离）。因此，扭曲状态的前、后沿的两个球面几乎是同心圆。

随着时间的推移，以上的扭曲状态的半径（ ct ）不断的扩大，以光速向外延伸、传播。

我们应该合理地认识到电场线发生扭曲，不会改变电场线的条数，电场线仍然是连续的，所以在扭曲状态的前后两侧面的电场线的条数是相等的。

在 v 远小于 c 时候，这个扭曲的电场线可以当直线来看待。

我们选用与 x 轴成 θ 角的那一条电场线来分析。

由于从 o 点到 d 点的距离 od 相比 $r = ct$ 要小得多，我们可以把 o 点和 d 点看作为一点（也就是 od 接近于零）。

$$\overline{oq} = v\tau/2 + v(t - \tau) \approx vt$$

扭曲区内的电场 E 可以分成两个分量 E_r 【径向电场，电荷静止时候本来就存在，其数量为 e_r 】和 E_θ 【横向电场，可以看成是因加速运动造成 E_r 的变化形式，其数量为 e_θ 】。

由上图可以看出考察点 p 处的静电场 e_r 、扭曲电场 e_θ 、空间点 p 的加速度 $-a$ 、由 o 指向 p 点的位矢 R （数量为 r ）满足以下关系：

$$e_\theta / e_r = -vt \sin \theta / c\tau = -at \sin \theta / c = -ar \sin \theta / c^2$$

以上指出引力场的本质就是空间点 p 的加速度，但是，引力场与引力场源指向引力场点 p 的位置矢量 R 【数量为 r 】方向相反。

上式中由 o 点指向空间点 p 的位置 $r = ct$ 改用矢量 R 来表示。

所以，这里的引力场可以用 $-A$ 【数量为 $-a$ 】表示，所以有：

$$E_\theta / e_r = -A \times R / c^2$$

以上电场 E_θ 可以看成是电荷因为加速运动引起了 E_r 的变化。

E_θ 垂直于电磁场的传播方向（也就是 E_r 的方向），并且只有在扭曲状态中存在。所以，它就是电荷 o 点加速运动时候所产生的横向扭曲电场。

上式给出了电荷 o 点静止时候本来就存在于考察点 p 的电场 E_r 、加速运动引起 E_r 的变化形式 E_θ 、电荷 o 点加速运动【加速度为 A 】在 p 点产生的引力场 $-A$ 三者之间的关系。

以下是加速运动正电荷产生加速度方向相反的引力场的试验。

2. 实验研究

2.1 实验准备

特制空芯电缆，里面没有导线，仅仅外面有绝缘皮，内层是硅胶，介电常数为 2.8~3.4，外层是聚乙烯，介电常数为 2.0~2.4。电缆外直径 12mm，中心孔的直径 1.6mm，从电缆二端插入直径 1.5mm 的漆包圆铜线，两根导线不接触，留有 50mm 间隔（见图二）。

图二. 绝缘电缆

准备以下实验器材：电子称重仪表，支架 1，支架 2，特制空芯电缆，陶瓷管，称量物，高压直流电源。

支架材料是环氧材质，介电常数 3.5~5，陶瓷管是 95 瓷，介电常数 9~9.5。

说明：电子称重仪表要求有良好的抗电磁干扰能力，秤台上有金属屏蔽罩。

2.2 实验方法

本实验是在常温、常压的大气环境下进行。实验装置（见图一）。

图一. 正、反引力场试验称量装置

①将带有间隙的1根高压特制电缆与陶瓷管并排平行绑扎。

②将陶瓷管下端固定在支架2上，电缆和陶瓷管要垂直于地面。

③将称量物合围放在电缆周围正对电缆的间隔处，称量物使用绝缘材料，本实验使用的是尼龙。

尼龙圆环切成两半，内孔直径40mm，外径100mm，高50mm，与电缆线不接触，有5mm的距离。

④将电缆线上端接电源正级，下端接负级，电压设定为55kV，直流电源开启，称重仪表的示值变轻0.83~1.20g，关闭直流电源，仪表示值回到通电前的值。

⑤将电缆线上端接电源负极，下端接正极，电压仍为55kV，，开启后，称重仪表的示值变重0.76~1.08g，关闭电源，仪表示值回到通电前的值。

⑥将带有间隙的7根高压特制电缆绑扎在陶瓷管的周围，注意7根电缆的间隙位置对齐（见图三）。

图三. 绝缘电缆组装

⑦将切成两半的尼龙环正对间隙位置放置，尼龙环内径50mm，外径100mm，高50mm，内孔与电缆线不接触，保持5mm距离。

⑧将每根电缆线上端分别接电源的正极，下端接电源的负极，电压设定为55kV，同时开启7台电源，称重仪表的示值变轻6.17~8.36g.

⑨调转正负极，将电缆线的上端接电源负极，下端接正极，电压仍为55kV，开启后，称重仪表的示值变重5.47~7.63g. 关闭电源，仪表示值回到通电前的值。

3 结论

3.1 实验说明

实验电压55kV，每根电缆的电流均小于 $30\mu A$ ，电场被耐压为150kV的绝缘电缆所封闭，离子风效应和静电马达效应不会影响到称量物的重量，绝缘电缆的极化效应会减弱外加电场强度，因此经过几次的通、断电后，引力场效应也会减弱，需更换新的绝缘电缆和陶瓷管。特别注意，放好电缆和支架2后，撤去支架1和称重物，开启电源，观察电子称重仪表读数不会受到电磁干扰。

3.2 实验结论

通电瞬间，导线中的电压从0上升到55kV，形成了一个变化的电动势，导线中的正电荷在这种变化的电动势作用下，原地加速向负极振动【注意，正电荷的位移量可能很小，看起来是呆在原地振动】，并且在周围空间生成了指向正极方向的引力场 α ， α 垂直地面向上，与地球引力场A的方向正好相反， α 就是反引力场， α 与A可以按矢量运算合成，得到新的引力场强度为 $A - \alpha$ ，因此称量物变轻了6.17~8.36g（见图四）。

图四. 反引力场（a方向与地球引力场A方向相反）

当调转电路正、负极性，通电时，生成了指向正极方向的引力场 α ， α 与地球表面引力场A方向相同了， α 就是正引力场，合成引力场变成 $A + \alpha$ ，变大了，这时

称量物变重 5.47~7.63g (见图五)。

图五. 正引力场 (a方向与地球引力场A方向相同)

4. 实验预测

实验所用电源电压从 0 伏到 55kV, 需要毫秒级的响应时间, 如果电源能实现从 0 伏到 55kV 仅需几纳秒, 甚至于皮秒级别的, 称重物变轻、变重会有大幅度的提升。

因加速运动的正电荷被束缚在导体中, 导线内部复杂的情况也使引力场效应被严重限制了, 如能在真空中正电荷被加速直线运动或做加速环绕运动, 生成的正、反引力场效应会有更大的提升。

参考文献:

- [1] 电磁学 / 赵凯华, 陈熙谋 高等教育出版社, 2003.4
- [2] 爱因斯坦晚年文集 / 爱因斯坦 (Einstein.A.) 著; 方在庆等译. 北京大学出版社, 2008.1
- [3] X.Q. Zhang, Unified Field Theory: Extraterrestrial Technology -- Academic Edition (2nd) <https://a.co/d/d5sVWrT>

作者简介: 张祥前, 1967.08.26, 汉族, 男, 安徽省庐江县, 中专, 研究方向: 电磁领域。